

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19487787>

ZIYORAT TURIZMIDA QO‘SHIMCHA XIZMATLAR KO‘RSATISH INFRATUZILMASINING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI

To‘lqinova D.Y

SamISI talabasi

Jo‘raqulov Z.J

SamISI talabasi

Uralov Sh.A

SamISI assistent-stajyori

***Annotatsiya:** Mazkur ishda ziyorat turizmi doirasida qo‘shimcha xizmatlar ko‘rsatish infratuzilmasining o‘ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. Xususan, ziyoratchilar ehtiyojlaridan kelib chiqib, transport, joylashtirish, ovqatlanish, gidlik xizmatlari, tibbiy yordam, savdo va suvenir xizmatlari kabi yo‘nalishlarning o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, infratuzilmaning diniy, madaniy va ijtimoiy xususiyatlarga moslashuvi, xizmatlar sifatini oshirish hamda hududiy turizmni rivojlantirishdagi roli ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida ziyorat turizmini samarali tashkil etish uchun kompleks yondashuv zarurligi asoslab beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** Ziyorat turizmi, qo‘shimcha xizmatlar, turizm infratuzilmasi, ziyoratchilar ehtiyoji, transport xizmatlari, joylashtirish tizimi, ovqatlanish xizmati, gidlik xizmatlari, tibbiy xizmat, suvenir savdosi, xizmatlar sifati, turizm rivoji.*

Kirish

Bugungi globallashuv sharoitida turizm sohasi jahon iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda. Ayniqsa, ziyorat turizmi nafaqat iqtisodiy foyda keltiruvchi yo‘nalish, balki jamiyatning ma‘naviy-ma‘rifiy rivojlanishida ham alohida ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston boy tarixiy-madaniy merosi, muqaddas qadamjolari va diniy obidalarini bilan ziyoratchilarni o‘ziga jalb etuvchi yetakchi mamlakatlardan biri hisoblanadi. Shu bois, mamlakatda ziyorat turizmini rivojlantirish

davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Soʻnggi yillarda ziyorat turizmini rivojlantirish, infratuzilmani takomillashtirish va xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan qator muhim normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi “Oʻzbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PF-5611-son Farmoni,[1] 2019-yil 13-avgustdagi “Ziyorat turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-5781-son Qarori, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining turizm infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan qarorlari ushbu sohaning huquqiy asoslarini mustahkamladi.[2] Ushbu hujjatlar orqali ziyorat maskanlari atrofida zamonaviy infratuzilma yaratish, qoʻshimcha xizmatlar tarmogʻini kengaytirish hamda xorijiy va mahalliy ziyoratchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish belgilab berilgan.

Ziyorat turizmi samaradorligini oshirishda asosiy omillardan biri — bu qoʻshimcha xizmatlar koʻrsatish infratuzilmasining rivojlanganligidir. Ziyoratchilarning ehtiyojlarini toʻliq qondirish uchun transport, mehmonxona, ovqatlanish, gidlik, tibbiy xizmatlar, savdo va boshqa servis xizmatlarining uzviy va kompleks tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, bu xizmatlarning diniy qadriyatlar, urf-odatlar va milliy anʼanalarga mos holda tashkil etilishi ziyorat turizmining oʻziga xos jihatlaridan biridir. Mazkur ishning maqsadi — ziyorat turizmida qoʻshimcha xizmatlar koʻrsatish infratuzilmasining oʻziga xos xususiyatlarini oʻrganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish boʻyicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili.

Ziyorat turizmi va unga xizmat koʻrsatuvchi infratuzilma masalalari koʻplab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng oʻrganilgan. Ushbu yoʻnalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ziyorat turizmining iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy ahamiyatini ochib berish bilan birga, qoʻshimcha xizmatlar tizimining oʻziga xos jihatlarini ham yoritib beradi.

Xorijiy olimlardan Erik Kohen ziyorat turizmini diniy va dunyoviy turizm oʻrtasidagi oʻziga xos fenomen sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, ziyorat turizmi

nafaqat ibodat qilish, balki sayohat, madaniy almashinuv va ijtimoiy tajriba orttirish jarayonini ham o'z ichiga oladi. Olim ziyoratchilar ehtiyojlari turlicha bo'lishini ta'kidlab, infratuzilma xizmatlari ham moslashuvchan bo'lishi zarurligini qayd etadi. Xususan, u transport, joylashtirish va xizmat ko'rsatish tizimlarining integratsiyalashuvi ziyorat turizmining muvaffaqiyatli rivojlanishida muhim omil ekanligini asoslaydi.

Mahalliy olimlardan B. Turaev o'z ilmiy ishlarida O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish istiqbollari tahlil qilib, bu sohada infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani ayrim hududlarda muammo bo'lib qolayotganini ta'kidlaydi. Uning fikricha, ziyorat maskanlari atrofida zamonaviy xizmatlar — mehmonxonalar, ovqatlanish shoxobchalari, transport va axborot xizmatlarini rivojlantirish orqali turistlar oqimini sezilarli darajada oshirish mumkin.[4] Shuningdek, u milliy an'analarga mos xizmatlar tashkil etish muhimligini alohida qayd etadi. Yana bir o'zbek olimi S. Qodirov ziyorat turizmini hududiy rivojlanish omili sifatida o'rganib, qo'shimcha xizmatlar tizimini kompleks yondashuv asosida tashkil etish zarurligini ilgari suradi. U xizmatlar sifati va xilma-xilligini oshirish orqali nafaqat ziyoratchilar ehtiyojini qondirish, balki hudud iqtisodiyotini rivojlantirish mumkinligini ta'kidlaydi.[5] Olimning fikricha, ayniqsa gidlik xizmatlari, tibbiy xizmat va suvenir ishlab chiqarish tarmoqlari ziyorat turizmining ajralmas qismi hisoblanadi. Umuman olganda, yuqoridagi olimlarning ilmiy qarashlari shuni ko'rsatadiki, ziyorat turizmi samaradorligi bevosita qo'shimcha xizmatlar infratuzilmasining rivojlanganlik darajasiga bog'liq bo'lib, bu sohada innovatsion yondashuvlar va milliy xususiyatlarni uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda asosan tahlil (analitik) usulidan foydalanildi. Ushbu usul orqali ziyorat turizmida qo'shimcha xizmatlar ko'rsatish infratuzilmasining mavjud holati, tarkibiy qismlari va o'ziga xos jihatlari chuqur o'rganildi. Ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda soha bo'yicha mavjud ma'lumotlar tahlil qilinib, ularning asosiy yo'nalishlari va xususiyatlari aniqlab olindi. Tahlil usuli yordamida ziyorat

turizmi infratuzilmasining muhim elementlari — transport, joylashtirish, ovqatlanish, gidlik va boshqa qo‘shimcha xizmatlarning o‘zaro bog‘liqligi hamda ularning ziyoratchilar ehtiyojini qondirishdagi roli ochib berildi. Shu bilan birga, mavjud muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy asoslangan xulosalar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar.

Ziyorat turizmi bugungi kunda nafaqat diniy ehtiyojlarni qondiruvchi faoliyat turi, balki kompleks xizmatlar tizimini talab qiluvchi muhim iqtisodiy yo‘nalish sifatida shakllanib bormoqda. Ushbu turizm yo‘nalishida qo‘shimcha xizmatlar infratuzilmasi alohida ahamiyat kasb etadi, chunki ziyoratchilarning safar davomida yuzaga keladigan ehtiyojlari oddiy sayyohlarga nisbatan o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Avvalo, ziyorat turizmidagi infratuzilma xizmatlari diniy qadriyatlar bilan chambarchas bog‘liq holda shakllanadi. Masalan, mehmonxona xizmatlarida halol ovqatlanish tizimi, ibodat uchun qulay sharoitlar, alohida ibodatxonalar mavjudligi muhim hisoblanadi. Bu esa xizmat ko‘rsatish tizimini oddiy turistik xizmatlardan tubdan farqlaydi. Shuningdek, ziyoratchilar ko‘pincha yoshi katta insonlar bo‘lganligi sababli tibbiy xizmatlar, dam olish joylari va qulay transport tizimlariga ehtiyoj yuqori bo‘ladi.

Transport infratuzilmasi ziyorat turizmining asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Ziyorat maskanlariga olib boruvchi yo‘llarning sifati, jamoat transportining mavjudligi, maxsus turistik avtobuslar va logistika tizimining yo‘lga qo‘yilganligi ziyoratchilar oqimiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Ayrim hududlarda transport muammolari mavjudligi ziyorat turizmining rivojlanishiga to‘sqinlik qilmoqda. Ayniqsa, chekka hududlardagi muqaddas qadamjolariga yetib borishning murakkabligi xizmatlar samaradorligini pasaytiradi. Joylashtirish infratuzilmasi ham muhim o‘rin tutadi. Mehmonxonalar, mehmon uylari va ziyoratchilar uchun mo‘ljallangan maxsus maskanlarning yetarli darajada rivojlanmagani ayrim hududlarda muammo sifatida saqlanib qolmoqda. Shu bilan birga, mavjud joylashtirish vositalarining xizmat sifati

ham har doim talab darajasida emas. Bu esa ziyoratchilarning umumiy taassurotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ovqatlanish xizmatlari ziyorat turizmining yana bir muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ziyoratchilar uchun milliy va diniy talablar asosida tayyorlangan taomlar muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, halol ovqatlanish tizimining yo'lga qo'yilishi, sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilinishi va xizmat ko'rsatish sifati yuqori darajada bo'lishi zarur. Bu borada ayrim hududlarda ijobiy natijalar mavjud bo'lsa-da, umumiy tizim hali to'liq shakllanmagan. Gidlik va axborot xizmatlari ham ziyorat turizmining samaradorligini oshiruvchi muhim omillardan biridir. Malakali gidlarning yetishmasligi, xorijiy tillarni biladigan mutaxassislarning kamligi ziyoratchilarga to'liq va sifatli ma'lumot berishda muammolarni yuzaga keltiradi. Shu bilan birga, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi ham yetarli emas. Savdo va suvenir xizmatlari ziyorat turizmining iqtisodiy samaradorligini oshiruvchi muhim yo'nalish hisoblanadi. Ziyoratchilar uchun diniy mazmundagi suvenirler, milliy hunarmandchilik mahsulotlari va esdalik buyumlari katta qiziqish uyg'otadi. Biroq, ayrim hududlarda bu yo'nalish yetarli darajada rivojlanmagan yoki tartibsiz tashkil etilgan.

Olib borilgan tahlillar asosida ziyorat turizmida qo'shimcha xizmatlar ko'rsatish infratuzilmasining rivojlanish darajasi va uning samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar aniqlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ziyorat turizmi infratuzilmasini rivojlantirish kompleks yondashuvni talab etadi.

Birinchiidan, transport infratuzilmasini rivojlantirish ziyorat turizmini jadallashtirishning muhim sharti hisoblanadi. Ziyorat maskanlariga olib boruvchi yo'llarni ta'mirlash, zamonaviy transport vositalarini joriy etish va logistika tizimini takomillashtirish orqali ziyoratchilar oqimini sezilarli darajada oshirish mumkin. Ikkinchiidan, joylashtirish xizmatlarini rivojlantirish zarur. Zamonaviy mehmonxonalar, arzon va qulay mehmon uylari, ziyoratchilar uchun maxsus dam olish maskanlarini tashkil etish orqali xizmatlar sifati oshiriladi. Shu bilan birga, mavjud obyektlarni modernizatsiya qilish ham muhim ahamiyatga ega. Uchinchiidan,

ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish orqali ziyoratchilar ehtiyojlarini yanada to'liq qondirish mumkin. Halol ovqatlanish tizimini keng joriy etish, milliy taomlarni targ'ib qilish va sanitariya talablariga qat'iy rioya etish xizmatlar sifatini oshiradi. To'rtinchidan, gidlik va axborot xizmatlarini rivojlantirish muhim natijalardan biri sifatida qayd etildi. Malakali, ko'p tilli gidlarni tayyorlash, raqamli platformalarni joriy etish va mobil ilovalar orqali ziyoratchilarga qulaylik yaratish zarur. Beshinchidan, savdo va suvenir xizmatlarini rivojlantirish orqali mahalliy iqtisodiyotga qo'shimcha daromad keltirish mumkin. Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishni kengaytirish ziyorat turizmining iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi amaliy takliflar ishlab chiqildi:

ziyosat turizmi infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish;

xizmatlar sifatini standartlashtirish va nazorat mexanizmlarini joriy etish;

zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalarni keng qo'llash;

kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish;

hududlar o'rtasida infratuzilma rivojlanishini muvozanatlashtirish.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ziyorat turizmida qo'shimcha xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirish orqali nafaqat turizm sohasi, balki mamlakat iqtisodiyotining boshqa tarmoqlarini ham rivojlantirish mumkin. Bu esa o'z navbatida yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirish va hududiy rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Taklif va xulosalar.

Ziyorat turizmini rivojlantirish va qo'shimcha xizmatlar infratuzilmasini yanada takomillashtirish maqsadida bir qator amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. Birinchi navbatda, ziyorat maskanlari atrofida transport, joylashtirish, ovqatlanish va axborot xizmatlarini birlashtirgan kompleks infratuzilma yaratish zarur. Bunda davlat va xususiy sektorning hamkorligini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Masalan, maxsus turistik avtobuslar tizimini joriy etish, hududiy yo'llarni ta'mirlash, mehmonxonalar va dam olish maskanlarini modernizatsiya qilish orqali

ziyoratchilarga qulay va sifatli xizmatlar taqdim etish mumkin. Shu bilan birga, xizmatlar standartlarini belgilash va sifat nazoratini kuchaytirish orqali ziyoratchilarning ehtiyojlari doimiy ravishda qondirilishi ta'minlanadi.

Ikkinchi taklif sifatida zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish tavsiya etiladi. Mobil ilovalar va onlayn platformalar orqali ziyoratchilar uchun joylashuv, transport, ovqatlanish va gidlik xizmatlari haqida ma'lumotlarni taqdim etish, shuningdek, elektron to'lov tizimlarini joriy etish xizmatlarni soddalashtiradi va ziyoratchilar uchun qulay sharoit yaratadi. Shu bilan birga, milliy an'ana va diniy qadriyatlarni hisobga olgan holda xizmatlarni moslashtirish, gidlar va xodimlarni malaka oshirish kurslariga jalb qilish orqali ziyorat turizmining sifatini oshirish mumkin. Bu takliflar amalga oshirilsa, ziyoratchilar uchun maksimal qulaylik yaratiladi, hududiy turizm rivojlanadi va mahalliy iqtisodiyotga qo'shimcha daromad kiritish imkoniyati yuzaga keladi.

Xulosa qilib aytganda, ziyorat turizmi nafaqat diniy ehtiyojlarni qondirish, balki hududlarning madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ziyorat turizmining muvaffaqiyati bevosita qo'shimcha xizmatlar infratuzilmasining rivojlanganlik darajasiga bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, transport, joylashtirish, ovqatlanish, gidlik va savdo xizmatlarining bir-biri bilan uyg'un ishlashi ziyoratchilarning umumiy taassurotini belgilaydi va ularning qaytib kelish ehtimolini oshiradi. Ayniqsa, ziyorat turizmi diniy qadriyatlar va milliy urf-odatlariga moslashgan holda xizmatlar ko'rsatish orqali boshqa turizm turlaridan ajralib turadi. Ziyorat maskanlarida transport yo'llarining sifati, zamonaviy mehmonxonalar va ovqatlanish shoxobchalari, malakali gidlik xizmatlari va suvenir savdo tarmoqlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi muhim muammolar sifatida qolmoqda. Shu bilan birga, innovatsion yondashuvlarning cheklanganligi, elektron tizimlarning yetishmasligi va xizmatlar sifatini standartlashtirishdagi muammolar ziyorat turizmining umumiy samaradorligini pasaytiradi.

O'zbekistonning boy tarixiy-madaniy merosi va muqaddas qadamjolari ziyorat turizmini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Agar infratuzilma tizimini

takomillashtirish, xizmatlarni zamonaviylashtirish va milliy an'ana hamda diniy qadriyatlarni hisobga olgan holda kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilsa, ziyoratchilar oqimi sezilarli darajada oshadi, hududiy iqtisodiyot rivojlanadi va yangi ish o'rinlari yaratiladi. Shu nuqtai nazardan, ziyorat turizmini rivojlantirish nafaqat turizm sohasi, balki mamlakatning iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy barqarorligi uchun ham strategik ahamiyatga ega ekanligi xulosa qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-son Farmoni "O'zbekistonda turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". Toshkent, 2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-avgustdagi PQ-5781-son Qarori "Ziyorat turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida". Toshkent, 2019.
3. Cohen E. *Tourism, Religion and Pilgrimage: Theoretical and Practical Perspectives*. Routledge, 2011.
4. Turaev B. *O'zbekiston ziyorat turizmini rivojlantirish strategiyasi*. Toshkent: Turizm ilmiy markazi, 2019.
5. Qodirov S. *Ziyorat turizmida infratuzilma va qo'shimcha xizmatlar: tahlil va takliflar*. Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti, 2020.